

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Métodos de ordem de convergência maior para
resolução de problemas de cálculo estrutural

Luiz Antonio Farani de Souza
Coordenação de Engenharia Civil
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Emerson Vitor Castelani
Wesley Vagner Inês Shirabayashi
Departamento de Matemática
Universidade Estadual de Maringá

As treliças são um sistema estrutural eficiente muito utilizado em projetos atuais, e aparecem em diversos tipos de estruturas, notadamente edifícios, pontes, plataformas *offshore* e torres de transmissão de energia. Elas apresentam vantagens, como baixo peso próprio se comparadas a outros sistemas estruturais, facilidade de fabricação, grande capacidade de resistência e possibilidade de cobrir extensas áreas abertas com poucos ou nenhum apoio interno conforme mostrado na Figura 1 [1].

Figura 1: Treliça espacial - Centro de Exposição de Brasília. Fonte: [2]

As treliças quando submetidas a grandes esforços exibem comportamento não linear e problemas de instabilidade podem surgir, tais como *snap-through* e *snap-back*. A trajetória de equilíbrio é amplamente utilizada na análise

estrutural para identificar os pontos limites de equilíbrio relacionados à instabilidade. Em geral, essa trajetória é representada por uma curva deslocamento *versus* força, em que cada ponto na curva representa uma configuração de equilíbrio da estrutura [3].

Para a concepção de treliças mais leves e eficientes dentro dos padrões de segurança e qualidade, é fundamental o estudo dessas estruturas próximas ao colapso devido a grandes modificações que ocorrem na geometria e à perda de linearidade na relação deformação-tensão. Neste trabalho são implementados algoritmos com os métodos iterativos de Potra-Pták [4], Ponto Médio [5], Chun [6], Newton-Raphson Padrão (NR), Newton-Raphson Modificado (NRM) e Broyden, associados à técnica de continuação Comprimento de Arco Linear, para a solução de treliças planas e espaciais com comportamento não linear geométrico (grandes deslocamentos e rotações) por meio do Método Posicional dos Elementos Finitos desenvolvido por [7]. Os algoritmos para a solução do problema não linear foram implementados usando o *software* Matlab, versão 8.6 R2015b.

O sistema de equações não lineares que governa o equilíbrio estático de um sistema estrutural com comportamento não linear geométrico é descrito por:

$$g = \lambda F_r - F_{int}(d) = 0, \quad (1)$$

na qual g é o vetor de forças desequilibradas, F_{int} é o vetor de forças internas (avaliado em função do vetor de coordenadas nos pontos nodais da estrutura d), e λ é o parâmetro de força responsável pelo escalonamento do vetor de referência F_r . A solução do sistema dado na equação (1) é obtida por meio de um esquema iterativo e incremental. Para uma sequência do parâmetro de força λ , uma sequência do respectivo incremento de coordenadas nodais d é calculada.

Com a consideração de que λ passa a ser uma incógnita e varia ao longo das iterações, tem-se o problema estrutural não linear conforme a equação [8]:

$$K^{(k-1)} \delta d^{(k)} = g^{(k)} = \lambda^{(k)} F_r - F_{int}(d^{(k-1)}), \quad (2)$$

em que $K^{(k-1)}$ é a matriz de rigidez (matriz Jacobiana) representativa do sistema estrutural. Os parâmetros totais de força (λ) e do vetor de coordenadas nodais (d) no passo de força $t + \Delta t$ e iteração k são atualizados por, respectivamente:

$$\lambda^{(k)} = \lambda^{(k-1)} + \delta \lambda^{(k)}, \quad (3)$$

$$d^{(k)} = d^{(k-1)} + \delta d^{(k)}. \quad (4)$$

Avaliou-se nas simulações os seguintes parâmetros: o tempo de processamento em segundos (t); os números totais de passos de força (NP) e

iterações acumuladas (k_{total}) até a convergência para a solução; o número médio de iterações por passo de força (k_{medio}); e o estimador médio da taxa de convergência (p_{medio}) e o desvio padrão (dp). Além disso, foram obtidas as trajetórias de equilíbrio das estruturas com pontos limites de força e de deslocamento (Figura 2).

Figura 2: Simulação numérica de treliças: trajetórias de equilíbrio.

Os resultados numéricos com os métodos de Potra-Pták, Ponto Médio e Chun mostraram que a convergência para a resposta do problema é alcançada com uma quantidade inferior de incrementos de força e iterações acumuladas necessárias em comparação com os métodos clássicos de NR, NRM e Broyden, associados à estratégia de continuação Comprimento de Arco Linear.

Os métodos do Ponto Médio e de Potra-Pták apresentaram melhor eficiência computacional quanto ao tempo de processamento em todas as simulações. O custo maior da iteração desses métodos, em contraste com as iterações dos métodos de NR e NRM, é compensado com a redução

do número passos de força e iterações necessárias para a convergência da solução. Isso implica na diminuição da quantidade de vezes em que os sistemas de equações lineares (gerados da discretização por Elementos Finitos) são solucionados no processo incremental e, ainda, diminuem-se as atualizações da matriz de rigidez K e do vetor de forças internas F_{int} durante o processamento. Nesses métodos de dois passos, são efetuadas a resolução de dois sistemas de equações lineares a cada iteração.

A matriz de rigidez K do sistema estrutural é caracterizada por um elevado índice de esparsidade. Pode-se obter uma melhor eficiência numérica dos modelos apresentados por meio de algoritmos que armazenam os coeficientes não nulos presentes na matriz e efetuam operações entre matrizes e vetores com estes coeficientes, evitando, dessa maneira, os cálculos redundantes com elementos nulos.

Referências

- [1] M. SEÇER, “Inelastic and large deformation analyses of plane trusses.,” *Teknoloji*, vol. 12, no. 3, 2009.
- [2] A. S. C. d. Souza, *Análise teórica e experimental de treliças espaciais*. PhD thesis, Universidade de São Paulo, 2003.
- [3] E. Lacerda, D. N. Maciel, and A. C. Scudelari, “Geometrically static analysis of trusses using the arc-length method and the positional formulation of finite element method,” in *XXXV Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering*, 2014.
- [4] F.-A. Potra and V. Pták, *Nondiscrete induction and iterative processes*, vol. 103. Pitman Advanced Publishing Program, 1984.
- [5] M. Frontini and E. Sormani, “Third-order methods from quadrature formulae for solving systems of nonlinear equations,” *Applied Mathematics and Computation*, vol. 149, no. 3, pp. 771–782, 2004.
- [6] C. Chun, “A new iterative method for solving nonlinear equations,” *Applied mathematics and computation*, vol. 178, no. 2, pp. 415–422, 2006.
- [7] H. CODA, *Análise não linear geométrica de sólidos e estruturas: Uma formulação posicional baseada no MEF. 168 p.* PhD thesis, Tese (Doutorado)—Tese (Tese para concurso de professor titular)—Escola de . . . , 2003.
- [8] D. P. Maximiano, A. R. D. d. Silva, and R. A. d. M. Silveira, “Iterative strategies associated with the normal flow technique on the nonlinear analysis of structural arches,” *Rem: Revista Escola de Minas*, vol. 67, no. 2, pp. 143–150, 2014.